

T.C. İSTANBUL TİCARET
ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

**BORSA VERİLERİNİN MAKİNE ÖĞRENMESİ
YÖNTEMLERİ İLE TAHMİN EDİLMESİ**

İbrahim TUNA

**Danışman
Doç.Dr. Mustafa Cem KASAPBAŞI**

**YÜKSEK LİSANS TEZİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
İSTANBUL - 2023**

KABUL VE ONAY SAYFASI

İbrahim TUNA tarafından hazırlanan "**BORSA VERİLERİNİN MAKİNE ÖĞRENMESİ YÖNTEMLERİ İLE TAHMİN EDİLMESİ**" adlı tez çalışması 22/09/2023 tarihinde aşağıdaki jüri üyeleri önünde başarı ile savunularak, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü **Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı**'nda **YÜKSEK LİSANS TEZİ** olarak kabul edilmiştir.

Danışman **Doç.Dr. Mustafa Cem KASAPBAŞI**
İstanbul Ticaret Üniversitesi

Jüri Üyesi **Dr.Öğr. Üyesi Ayşe ŞERBETÇİ TURAN**
İstanbul Ticaret Üniversitesi

Jüri Üyesi **Doç.Dr. Önder DEMİR**
Marmara Üniversitesi

Onay Tarihi : 02.10.2023

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsünün 02.10.2023 tarih ve 2023/396 numaralı Yönetim Kurulu Kararının 10. maddesi gereğince, ders yüklerini ve tez yükümlülüğünü yerine getirdiği belirlenen "İbrahim TUNA" adlı öğrencinin mezun olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Prof. Dr. Doğan KAYA
Enstitü Müdürü

AKADEMİK VE ETİK KURALLARA UYGUNLUK BEYANI

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, tez yazım kurallarına uygun olarak hazırladığım bu tez çalışmada,

- tez içindeki bütün bilgi ve belgeleri akademik kurallar çerçevesinde elde ettiğimi,
- görsel, işitsel ve yazılı tüm bilgi ve sonuçları bilimsel ahlak kurallarına uygun olarak sunduğumu,
- başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda ilgili eserlere bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunduğumu,
- atıfta bulunduğum eserlerin tümünü kaynak olarak gösterdiğimi,
- kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapmadığımı,
- ve bu tezin herhangi bir bölümünü bu üniversitede veya başka bir üniversitede başka bir tez çalışması olarak sunmadığımı

beyan ederim.

02.10.2023

İbrahim TUNA

İÇİNDEKİLER

	Sayfa
İÇİNDEKİLER.....	i
ÖZET.....	iii
ABSTRACT	iv
TEŞEKKÜR	v
ŞEKİLLER DİZİNİ	vi
ÇİZELGELER DİZİNİ	viii
1. GİRİŞ	1
2. LİTERATÜR ÖZETİ	3
2.1. Borsanın İşleyişi	3
2.2. Temel Analiz	3
2.3. Teknik Analiz	6
2.4. Teknik Analiz Eleştirileri.....	8
2.5. Teknik analiz Araçları	9
2.5.1. Zaman dilimleri	9
2.5.2. Hareketli ortalamalar.....	10
2.5.2.1. Basit hareketli ortalama	10
2.5.2.2. Ağırlıklı hareketli ortalama.....	11
2.5.2.3. Üssel hareketli ortalama	12
2.5.3. Grafikler	12
2.5.3.1. Çizgi grafikler	13
2.5.3.2. Çubuk grafikler	13
2.5.3.2.1. Boğa Formasyonları	18
2.5.3.2.2. Ayı Formasyonları.....	28
2.6 Finansal Piyasalarda Yapay Zeka Kullanımı.....	38
2.6.1. Yapay Sinir Ağları	40
2.6.2. Genetik Algoritmalar	44
2.6.3. Bulanık Mantık.....	44
2.6.4. Uzman Sistemler	45
2.6.5. Hibrit Sistemler	45
2.6.6. Sistemlerin Karşılaştırılması	45
3. YÖNTEM.....	46
3.1. Hisse Senedi Verilerinin Toplanması	46
3.2. Kullanılacak Algoritmanın Tasarlanması	46
3.3. Verilerin İşlenmesi	48
3.4. Sonuçların Ölçümleri	48
4. BULGULAR	51
5. SONUÇ VE ÖNERİLER	63
5.1 Bulguların Değerlendirilmesi	63
5.2 Genel Sonuç	64
5.3 Geliştirmeye yönelik Düşünceler	65
KAYNAKLAR	66
ÖZGEÇMİŞ	69

ÖZET

Yüksek Lisans Tezi

BORSA VERİLERİNİN MAKİNE ÖĞRENMESİ YÖNTEMLERİ İLE TAHMİN EDİLMESİ

İbrahim TUNA

İstanbul Ticaret Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

Danışman: Doç. Dr. Mustafa Cem KASAPBAŞI

2023, 69 sayfa

Bu çalışmada;

Üç farklı borsa endeksi iki farklı modelde ele alınmıştır. İlk modelde endekslerin açılış,günün en yükseği, günün en düşüğü ve kapanış değerleri 3 günlük verilere bakılarak 4.gün tahmini yapılmıştır. İkinci modelde ise 7 günlük kapanış verilerine bakılarak 8.gün kapanış tahmini yapılmıştır.

Yapılan testler sonucunda her üç endekste de ilk modelde başarı oranı %60 üzerine çıkmamış ikinci modelde %90 üzeri başarı elde edilmiş olup, daha başarılı modellerin tasarlanması üzerine tavsiyelerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Borsa, finans, makine öğrenmesi, yapay sinir ağları.

ABSTRACT

M.Sc. Thesis

FORECASTING EXCHANGE DATA WITH MACHINE LEARNING METHODS

İbrahim TUNA

**İstanbul Commerce University
Graduate School of Applied and Natural Sciences
Department of Computer Engineering**

Supervisor: Assoc. Prof. Mustafa Cem Kasapbaşı

2023, 69 pages

In this study;

Three different stock market indices are considered in two different models. In the first model, the opening, day's high, day's low and closing values of the indices were estimated for the 4th day by looking at 3-day data. In the second model, the 8th day closing forecast was made by looking at the 7-day closing data.

As a result of the tests, the success rate in all three indices in the first model could not exceed 60%, but in the second model, a success rate of over 90% was achieved, and recommendations were made on the design of more successful models.

Keywords: Finance, machine learning, neural networks, stock market.

TEŐEKKÜR

Bu arařtırma iin beni ynlendiren, karřılařtıđım zorlukları bilgi ve tecrbesi ile ařmamda yardımcı olan deđerli Danıřman Hocam Do.Dr. Mustafa Cem KASAPBAŐI'na teŐekkrlerimi sunarım.

Yksek lisans konusunda beni cesaretlendiren ve teknik konularda bilgisini esirgemeyen sevgili Huriye Bilge UAR'a teŐekkrlerimi sunarım.

alıřmalar boyunca arařtırma ve teknik konularda her daim yanımda olan Hacer ZTUN'a teŐekkrlerimiz sunarım.

Tezimin her ařamasında beni yalnız bırakmayan aileme sonsuz sevgi ve saygılarımı sunarım.

İbrahim TUNA
İSTANBUL,2023

ŞEKİLLER

	Sayfa
Şekil 2.1. BIST100 – 10 günlük basit ortalama	10
Şekil 2.2. BIST100 – 50 günlük basit ortalama	11
Şekil 2.3. BIST100 – Ağırlıklı hareketli ortalama	11
Şekil 2.4. BIST100 – Üssel hareketli ortalama	12
Şekil 2.5. BIST100 çizgi grafiği	13
Şekil 2.6. BIST100 çubuk grafik görünümü	14
Şekil 2.7. Yükselen ve alçalan mum çubukları	15
Şekil 2.8. Güçlü ve güçsüz mum çubukları	16
Şekil 2.9. Mum çubuklarından temel kavramlar	17
Şekil 2.10. Yutan boğa görünümü	18
Şekil 2.11. BIST100 yutan boğa örneği	19
Şekil 2.12. Hamile boğa görünümü	20
Şekil 2.13. AYGAZ - Hamile boğa	20
Şekil 2.14. Tepeye dönüş görünümü	21
Şekil 2.15. THYAO - Tepeye dönüş	21
Şekil 2.16. GOODY - Yusufçuk doji	22
Şekil 2.17. Yusufçuk doji görünümü	22
Şekil 2.18. CRFSA – Sabah yıldızı	23
Şekil 2.19. Sabah yıldızı görünümü	23
Şekil 2.20. EKGYO - Doji sabah yıldızı	24
Şekil 2.21. Doji sabah yıldızı görünümü	24
Şekil 2.22. ISDMR - Çekiç	25
Şekil 2.23. Çekiç görünümü	25
Şekil 2.24. FROTO - Ters çekiç	26
Şekil 2.25. Ters çekiç görünümü	26
Şekil 2.26. AFYON - Terkedilmiş bebek boğa	27
Şekil 2.27. Terkedilmiş bebek boğa görünümü	27
Şekil 2.28. AKENR - Çift dip	28
Şekil 2.29. Çift dip	28
Şekil 2.30. GERSAN - Yutan ayı	29
Şekil 2.31. Yutan ayı görünümü	29
Şekil 2.32. IPEKE - Tepeden dönüş	30
Şekil 2.33. Tepeden dönüş görünümü	30
Şekil 2.34. GSRAY - Hamile ayı	31
Şekil 2.35. Hamile ayı görünümü	31
Şekil 2.36. ASUZU - Mezar taşı doji	32
Şekil 2.37. Mezar taşı doji görünümü	32
Şekil 2.38. EGEEN - Akşam yıldızı	33
Şekil 2.39. Akşam yıldızı görünümü	33
Şekil 2.40. ANEL - Doji akşam yıldızı	34
Şekil 2.41. Doji akşam yıldızı	34
Şekil 2.42. TURCAS - Kayan yıldız	35
Şekil 2.43. Kayan yıldız görünümü	35
Şekil 2.44. BANVT - Asılı adam	36

Şekil 2.45. Asılı adam görünümü.....	36
Şekil 2.46. AYGAZ - Terkedilen bebek ayı.....	37
Şekil 2.47. Terkedilen bebek ayı	37
Şekil 2.48. AKBANK - Çift tepe.....	38
Şekil 2.49. Çift tepe görünümü	38
Şekil 4.1. Endekslerde model kayıp-doğrulama grafikleri.....	51
Şekil 4.2. Bist100 kapanış değeri grafiği	53
Şekil 4.3. Bist100 gerçek ve tahmin grafiği	54
Şekil 4.4. Bist100 son 300 gün gerçek ve tahmin grafiği	55
Şekil 4.5. Bist100 artık grafiği	56
Şekil 4.6. Bist100 regresyon grafiği.....	56
Şekil 4.7. N225 kapanış değerleri grafiği.....	57
Şekil 4.8. N225 gerçek ve tahmin grafiği.....	58
Şekil 4.9. N225 son 350 gün gerçek ve tahmin grafiği	59
Şekil 4.10. Nasdaq kapanış değerleri grafiği	60
Şekil 4.11. Nasdaq gerçek ve tahmin grafiği.....	61
Şekil 4.12. Nasdaq son 600 gün gerçek ve tahmin grafiği	62

ÇİZELGELER

	Sayfa
Çizelge 2.1. Borçlanma hakkında tahmin çalışmaları	43
Çizelge 2.2. Hisse senedi piyasası çalışmaları	43
Çizelge 2.3. Getiri tahminlemesi	43
Çizelge 2.4. Sistemlerin karşılaştırılması	45
Çizelge 3.1. BIST100 verisi ön izlemesi	48
Çizelge 4.1. Bulunan formasyon sayıları ve oranları	51
Çizelge 4.2. Bist100 kapanış değerleri T0 – T7 aralığı	52
Çizelge 4.3. Bist100 Eğitim sonuçları	53
Çizelge 4.4. Bist100 sonuç ölçüm değerleri.....	55
Çizelge 4.5. N255 kapanış değerleri T0 – T7 aralığı	57
Çizelge 4.6. N225 eğitim sonuçları	58
Çizelge 4.7. N225 sonuç ölçüm değerleri.....	59
Çizelge 4.8. Nasdaq kapanış değerleri T0 – T7 aralığı	60
Çizelge 4.9. Nasdaq eğitim sonuçları	61
Çizelge 4.10. Nasdaq sonuç ölçüm değerleri	62

1.GİRİŞ

Borsa tarihi 2000 yıllık bir geçmişe dayansa da 1409 yılında ilk defa Belçika'da kurumsallaşmıştır. En basit ve temel düzeyde düşünülecek olursa bir şeyin başka bir şey ile değiş tokuş edilmesi olan borsa gün geçtikçe değişimlere uğramış, farklı alışveriş araçları geliştikçe borsanın da işleyişi değişmiştir. Her ne kadar şekli değişse de değişmeyen tek şey kazanma arzusu olmuştur. Kazanma arzusu ile birtakım araçlar geliştirilmiş, tahmin yöntemleri ortaya çıkmıştır. Borsada en yeni olan şey borsa kelimesidir. Borsa, oldukça eski bir ekonomik model olan alışveriş ile ortaya çıkmış, uygarlığın gelişmesi ile milletlerin zekasına, yeteneklerine, kültürlerine, geleneklerine ve hatta yaşadıkları iklimlere göre değişimler geçirmiştir. Ekonomik gelişimlerle birlikte önce ilkel malların varlıkları, daha sonra değerli maden külçeleri ve sonrasında paranın bir takas aracı olarak kullanılması ile çok komplike ve çeşitli hale gelmiştir.

Panayırlar, fuarlar, eski mesleki loncalar gibi çeşitli hallerde varlığını sürdüren borsa, mesleki olarak aynı işleri yapan kişilerin bir araya gelmesi ve mesleki ihtiyaçları veya faaliyetleri gidermek amacı ile birçok değişime uğramıştır.

Yakın geçmiş diyebileceğimiz zamanda Roma'da yaşayan tüccarların "loggia" (loca) yani "oda" adı altında kurdukları, İspanyolların benimsemesi ve geliştirmesi ile "lonca" adını alan, İspanya'dan Türkiye'ye göç eden Musevilerin adını değiştirmeden Türkiye'de Esnaf Loncaları şeklinde kurdukları ticari örgütlenmeler Türkiye'deki ilk borsalar olarak kabul edilebilir.

Tanzimat dönemine denk gelen bu oluşumların çok daha detaylı hallerini 1928 yılında "İstanbul Esham ve Tahvilat - Kambiyo ve Nükut Borsası İdaresi" tarafından Osmanlı Türkçesi ile basılmış

“Borsa Rehberi” kitabından okumak mümkündür. Kitabı daha sonra İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 1990 yılında “Borsaların Tarihçesi” adı ile günümüz Türkçesi ile yayınlamıştır.

Aynı kitapta 1739 Berlin’de (o zamanki adı “Sabah Konuşması”), 1755 Viyana’da, 1871 Prag’da, 1792 Wall Street’de, 1541 Londra’da, 1821 Roma’da, 1808 Milano’da açılmış olan borsaların hikayelerinden ve tarihçelerinden bahseder.

2. LİTERATÜR ÖZETİ

2.1. Borsanın İşleyişi

Genel bakış ile borsa ticari değeri olan malların alım satımıdır. İlk zamanlar eşya ve yiyeceklerin takası şeklinde başlamış zamanla finansal sistemlerin de gelişmesi ile alım satım araçları değişmiştir. Hisse senetleri, emtialar, bono ve tahviller, kıymetli madenler gibi finansal piyasalarda işlem gören yatırım araçları ortaya çıkmıştır. Bu yatırım araçlarının ortaya çıkması ile yatırım yapmak isteyenlerin gelecekteki fiyatını tahmin etme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Yatırım yapıp yapmama konusunda fikir vermesi açısından fiyat tahmini için iki türlü analiz geliştirilmiştir. Teknik analiz ve temel analiz olarak adlandırılan bu analizleri biraz daha detaylandırmak, bu çalışmanın devamında anlatılanları daha iyi kavramak açısından önem arz etmektedir.

Günümüzde kullanılan iki analiz yöntemi genellikle bir hisse alım satımında belirleyici rol oynamaktadır. Bu yöntemlerden biri veya her ikisi birden yatırımcıların karar verme süreçlerinde etkilidir. Bu yöntemler temel analiz ve teknik analizdir.

2.2. Temel Analiz

Temel analiz çok kapsamlı bir analizdir. Sadece yatırım yapılacak şirketi incelemeyi içermez. Şirketin dahil olduğu sektörden, ülkenin makro ve mikro ekonomik durumuna kadar inceler. Amatör yatırımcılar için oldukça zor bir analiz türü olarak görülmektedir. Yatırımcılar genelde temel analiz olarak firmaların yayınladıkları bilançoları inceler. Firmaların bilançoları tam olarak temel analizi karşılamasa da özet niteliği taşıdığı için bir öngörü oluşturmaktadır. Yatırım yapma sürecinde yatırımcılar üzerinde azımsanmayacak bir etkiye sahiptir.

Bilanço okumayı bilmeyen yatırımcılar ise genellikle çevresinde bildiği ve güvendiği kişilerin yorumlarına dayanarak işlem yaparlar. Finans kuruluşlarından danışmanlık alan yatırımcılar da oldukça fazladır (Anon 2006).

Temel analizde ekonomi, yatırımcı yapılacak firmanın bulunduğu sektör bilgileri, iş yaptığı endüstri bilgileri, ülkenin makro ve mikro ekonomik değerleri birer parametre olarak görülür ve yatırım yapılacak firmaya bir değer biçilir. Fakat bu değer piyasadaki değer ile aynı olmaya bilir. Temel analizde bu her iki değer kıyaslanır. Bulduğu sektörün büyüme değerleri, firmanın geçmiş yıllara ait istatistiksel bilgiler de bu değerlemeye dahil edilir.

Temel analiz dört aşamadan oluşur. Bunlar ilki ve en büyük olanı ekonomi analizidir. İkinci olarak bir altı olan sektör analizi gelir. Üçüncü olarak da şirketin analizi yapılır. Son olarak da Kâr-Zarar tahmini yapılır.

İlk aşamanın ekonomi analizi olmasının sebebi, ülkelerin ekonomilerinde zaman içerisinde iniş çıkışların olması ve bu iniş çıkışların tüm sektörler üzerinde etki etmesinden kaynaklanır. Ülke ekonomisi genellikle sektör veya firma ayırt etmeksizin genele etki etmektedir. Ekonomik göstergelerin iyiye gitmesi de sektör ve firmaların büyümelerine ve kâr oranlarının yükselmesinde en büyük sebeplerden biridir.

İkinci aşama olan sektör analizinde sektör detaylı incelenir. Sektörler ülkenin ekonomik durumu ile eş zamanlı ve aynı doğrultuda etkilense de bazı sektörler bu etkilerden az veya çok etkilenebilir. Bazı sektörler ekonomik göstergelere çok hızlı reaksiyon gösterebilir. Fakat bazı sektörlerde bunun yansımaları zaman alabilir. Ayrıca

firmanın bulunduđu sektör henüz yeni gelişen bir sektör de olabilir. İleriki zamanlarda fırsat sağlayacak bir sektör olabilir.

Firmaların analizinde birçok parametre yer almaktadır. Bunlar şirketin gayrimenkul varlıkları, döviz veya yerli para cinsinden nakitleri, borçları veya alacakları, bu alacak veya borçların vadeleri, dönem içerisinde kâr veya zararları gibi birçok istatistiksel bilgilerden oluşur. Bu bilgiler ile firmaya bir değer biçilir. Bu değere "defter değeri" denilir. Fakat işlem piyasalarında bu değer kabul görmeye bilir. Bu firmaların bir de "piyasa değeri" bulunur. Temel analizde defter değeri ile piyasa değeri kıyaslanır. Hisse fiyatları bu şekilde belirlenir.

Firmaların bazı dönemlerde dağıttıkları temettü de temel analizde etkin rol oynar. Bazı firmalar temettü ödemelerini gelenek haline getirmişken bazı firmalar ise temettü ödemek yerine firma büyümesine katkı sağlamak amacıyla yatırım yaptığını açıklayabilir. Veya temettü ödemesini nakit yapmak yerine hisse dağıtarak bunu gerçekleştirebilir. Firmaların bu temettü gelenekleri de temel analizde yer alır. Yatırımcılar temettü ödemesi yaklaşan firmalara yönelebilir.

Bir diğer etkili nokta ise sektör veya firma hakkında çıkan haberler veya beklentilerdir. Bunlar da yatırımcı üzerinde büyük etkiye sahiptir. Bir sektör uzun süre düşüş veya uzun süre yükseliş yaşayamaz. Bundan dolayı bir hissede sürekli kazanç sağlamak pek mümkün değildir. Bir noktadan sonra dengelenecek ve normal seyrine gelecektir. Buna etkin piyasa hipotezi denir.

2.3. Teknik Analiz

Teknik analizde yatırımcılar temel analizdeki önemli noktalarla ilgilenmezler. Ülkenin ekonomik durumu, sektörün büyümesi veya ilerlemesi teknik analizde bakılan ve ilgi duyulan konular değildir. Teknik analizde daha çok grafikler, modeller, formasyonlar ve bunun gibi daha birçok matematiksel göstergeler ön plandadır. Bu göstergeler ile arz veya talep tahmininde bulunulur. Teknik analiz ile yatırım yapanlar genelde 3 zaman aralığını planlar. Uzun, orta ve kısa vade şeklinde yapılan bu planlamaya göre bu grafiklere ve fiyat geçmişlerine bakılır (ANON., 2006).

Teknik analizde, temel analizdeki gibi dış etkenlerin hiçbirine bakılmaz. Bunlar yokmuş gibi kabul edilir ve objektif bir anlayışla hissenin yönü tahmin edilmeye çalışılır. Bu yüzden teknik analiz her zaman tartışma konusu olmuştur. Ön yargılar veya firma hakkındaki bilgiler yatırım yapmakta etkilidir. Teknik analizde önyargı olmaz (DİNÇ, A., 2006) .

Teknik analizde hissenin fiyatı, hacmi, zamanı ve süresi, yükseliş ve düşüş oranları gibi matematiksel bilgilere bakılır. Fakat bunları oluşturan sebeplere bakılmaz. Teknik analiz ile yatırım yapan yatırımcılar trend takibi yaparlar. Hissenin düşüş trendi veya yükseliş trendini tahmin etmeye çalışarak hisseye ne zaman girip ne zaman çıkacaklarını belirlemeye çalışırlar. Temel analizcilere göre teknik analizciler hissenin durumunu daha iyi anladıklarını iddia ederler. Yaptıkları analizler sonucunda da hisseyi al, hisseyi sat veya elinde tutu gibi tavsiyelerde bulunurlar. Teknik analiz daha çok kısa vade yatırım yapanlar tarafından kullanılır. Kısa süre içinde hisseye girer ve kazancını alıp hisseden çıkarlar. Uzun vadeciler ise temel analiz neticesinde girdikleri hisseden ne zaman çıkacaklarını belirlemede teknik analizden faydalanabilir.

Teknik analizde kullanılan iki terim "boğa piyasası" ve "ayı piyasası" ilk olarak 18.yüzyıl başlarında Londra borsasında kullanılmaya başlanmıştır. Boğa piyasası yükseliş trendini, ayı piyasası ise düşüş trendini temsilen kullanılır.

Boğa piyasası pozitif düşüncede olanlar için kullanılan bir terimdir. Boğa piyasasının başladığını düşünen yatırımcılar tüm nakitlerini hisselerine yatırır. Hatta kredi çekerek veya borç alarak girenler de çoktur. Yükseliş yaşanacağına inançları vardır. Boğa piyasası terimi boğanın boynuzları ile vurarak yukarı fırlatmasından esinlenerek ortaya çıkmıştır.

Ayı piyasası ile daha karamsar ve düşüşün gerçekleşeceği görüşünün hâkim olduğu piyasadır. Ayı piyasasının başlayacağına inanan yatırımcılar zararına da olsa elindeki hisseleri satarak hisselerden çıkış yaparlar. Daha sonrasında daha düşük fiyattan alabileceklerini düşünürler. Ayının pençeleri ile vurarak aşağı vuracağı metaforundan esinlenerek ayı piyasası terimi ortaya çıkmıştır. Bazı görüşlere göre ise ayıyı öldürmeden derisini satma fikrinden türediği söylenmektedir.

Ayı piyasasında önemli bir konu da açığa satıştır. Açığa satış bir hisseyi borca alıp satma diye tanımlana bilir. Mesela ayı piyasasının başlayacağını düşünen bir yatırımcı bugünden borca hisse senedi alır. Bugün borca aldığı hisseleri satıp nakite çevirir. İleride daha ucuza aynı sayıda hisse alıp hisse borcunu kapatacağını düşünür.

Büyük firmaların sahipleri ellerindeki hisseleri satıp, yatırımcılarına kötü bir imaj göstermemek için çoğu zaman borca hisse alıp satarlar. Açığa satışların büyük kısmı bu şirket sahipleri tarafından yapılır.

Teknik analizde en büyük araçlardan biri grafiklerdir. Grafik analizi ile trend tahmininde bulunulur. Günümüzde kullanılan binlerce grafik türü bulunmaktadır. Bunların bazıları çok yaygın kullanılan grafiklerdir. Her gün yeni grafik türleri ortaya çıkmaktadır. Günümüzde bilgisayarların finans alanında yaygın olarak kullanılmaya başlaması ile yeni yeni formüller ve yeni grafikler ortaya çıkmaktadır. Bunlara teknik gösterge, indikatör gibi isimler verilmektedir. Bu göstergelerin, grafiklerin ve indikatörlerin yorumlanması da ayrı bir bilgi birikimi ve tecrübe istemektedir (DİNÇ, A., 2006). Teknik analiz ilk olarak emitalarda kullanılmıştır. Daha sonra birçok finansal araçlarda kullanılmıştır. Günümüzde finansal alanın da dışına çıkarak birçok matematiksel ve döngüsel olan alanlarda kullanılmaktadır.

2.4. Teknik Analiz Eleştirileri

Akademik camiada teknik analiz henüz tam anlamı ile kabul görmemiştir. Bu konudaki çalışmalar devam etmekle birlikte kabul edenler olduğu gibi kabul etmeyenler de mevcuttur. Kabul etmeme sebeplerinin en başında (Random Walk Hypothesis) Rassal Yürüyüş Hipotezi yer almaktadır. Rassal Yürüyüş Hipotezine göre fiyatlar seri olarak bağımsızdır. Bu sebepten gelecek öngörüsü fiyat açısından pek mümkün değildir. Hissenin fiyatlaması raslantısal olarak görülür. 1994 yılında akademisyenler tarafından geliştirilen hipotezi ilk olarak Paul H.Cootner yazmış olduğu kitabında anlatmıştır. "The Random Character of Stock Market Prices" isimli kitabında en iyi stratejinin "al ve tut" olduğunu iddia etmiştir. Piyasada duyurulan haberler veya sektörel gelişmeler fiyatlara anında yansımaktadır. Fakat teknik analizi savunanların karşıt görüşlerine göre, her yatırımcı yeterince bilgi sahibi değildir. Bu yüzden akıllıca davranışlar sergilemez ve yatırımlarını bilgi ve akıl ekseninde yapmaz. Bu yüzden fiyat tahmini yaparken en doğru yolun geçmiş verilerin incelenmesi ile yapılacağını

savunur. Teknik analizde birçok parametre bulunmakta ve oldukça karmaşık bir yapıda olmasından dolayı dış etkenlerin çok dikkate alınmaması gerektiğini savunmuşlardır (KIRKPATRICK, CHARLES D., DAHLQUIST JULIE R., 2007).

Bu görüşlerin yanında piyasa yapımcılarının genel kanısı teknik analiz ile temel analizin ayrılmaz bir bütün olması ve yatırım yapacakların her iki analizi de kullanarak yatırım yapmaları yönündedir. Temel analiz neticesinde karar verilen bir hissenin teknik analiz ile desteklenmesi, hisseye ne zaman girilip ne zaman çıkılacağı gibi zamanlamanın teknik analiz ile yapılması başarı oranını arttırmaktadır.

2.5. Teknik Analiz Araçları

Teknik analiz birçok aracın bir arada kullanılması ile yapılmaktadır. Bunların başında grafik türleri gelir. Daha net anlaşılabilir veya alışkanlık kazanılan grafik seçilir. Yatırım yapılmak istenen vadeye göre zaman aralığı seçilir. Grafiklerde görünen formasyonlar, birtakım indikatörler ile desteklenir. Stokastik, hareketli ortalamalar gibi indikatörler sık kullanılan ve genel olarak bilinen indikatörlerdir.

2.5.1. Zaman dilimleri

Teknik analizde genellikle kullanılan zaman dilimi günlüktür. İşlem yapılmayan tatil günlerinde o gün grafikte yer almaz. Grafikteki her bir nokta bir günü ifade eder. Bir gün önceki zaman T1 olarak ifade edilir. Aynı şekilde iki gün öncesi T2 şeklinde ifade edilir. Ayrıca haftalık, aylık gibi periyotlarda da analiz yapılmaktadır. Gün içinde ise 1 dk, 5 dk, 15 dk, 1 Saat, 4 Saat gibi zaman dilimleri kullanılmaktadır.

Aylık grafikler uzun vade yatırımcıların sıklıkla kullandığı grafiklerdir. Günlük hisse etkilenmeleri bu grafikte görünmez. Haftalık grafik bakan yatırımcılar orta vade yatırımcı diyebiliriz. Günlük grafik ise daha çok kısa vade yatırımcıların kullandığı zaman dilimidir.

2.5.2. Hareketli ortalamalar

Bunlara yürüyen ortalama denir (moving average). Teknik analizciler tarafından çok sık kullanılmaktadır. Kapsam olarak bir hissenin belli bir zaman aralığındaki en düşük ve en yüksek fiyatları arasındaki ortalaması olarak da tanımlanabilir. Ortalamalar genelde aynı sonuçları verir. Görüntü itibari ile birbirinden farklı olmalarından dolayı yatırımcı kendi alışık olduğu ortalamayı kullanır.

2.5.2.1. Basit hareketli ortalama

Basit hareketli ortalama en kullanılan ortalama türlerinden biridir. Mesela 50 günlük ortalamayı bulmak için hissenin 50 gün boyunca kapanış değerleri toplanır ve 50'ye bölünür. Oldukça basit bir ortalama türüdür.

Şekil 2.1. BIST100 – 10 günlük basit ortalama

Şekil 2.2. BIST100 – 50 günlük basit ortalama

2.5.2.2. Ağırlıklı hareketli ortalama

En az kullanılan ortalama çeşitlidir. Bir zaman dilimi içinde tüm kapanış değerleri, bu değerlerin pozisyonuna çarpılıp, toplam zaman dilimini bölünür.

Şekil 2.3 BIST100 – Ağırlıklı hareketli ortalama

2.5.2.3. Üssel hareketli ortalama

Sık kullanılan bir ortalama türüdür. Genellikle birçok zaman aralığı bir arada kullanılır. Bunlar 5,9,21,50 ve 100 günlük ortalamalardır. Basit ortalama veya Ağırlıklı Ortalamaya göre daha başarılıdır. $[2 \div (\text{Gözlem Sayısı} + 1)]$. 20 günlük hareketli ortalama için çarpan $[2 / (20 + 1)] = 0,0952$ olacaktır.

Şekil 2.4. BIST100 – Üssel hareketli ortalama

2.5.3. Grafikler

Teknik analiz görsel ağırlıklı bir analiz yöntemidir. Hisselerin fiyat değişimleri, yukarı veya aşağı trendlerin izlenmesi zamanında yakalanması gibi durumlar için kullanılan bu görselleştirmelerin bazıları piyasada sık kullanılmaktadır.

2.5.3.1. Çizgi grafikler

Çizgi grafikler gün sonu kapanış fiyatlarının belirlendiği noktaların birleşmesi ile oluşur. Trend izlemede ve formasyonların takibinde sıklıkla kullanılan bir grafik türüdür. Gün içi aşağı yukarı fiyat hareketliliğini yansıtmaz. Bu yüzden kısa vadecilerin çok tercihi değildir. BİST100 endeksine ait bir çizgi grafik görseli Şekil 'de gösterilmektedir.

Şekil 2.5. BIST100 çizgi grafiği

2.5.3.2. Çubuk grafikler

İlk 1896 yılında kullanılmaya başlanmıştır. The Wall Street Journal tarafından kullanılmaya başlanan bu grafik türünde hissenin en yüksek ve en düşük fiyatları yer alır. Böylece gün içerisinde hissenin nasıl hareketler yaptığı konusunda bir öngörü sağlar. Yaygın kullanılan bir grafik türüdür. Çubuğun en üstü gün içerisinde ulaşılan en yüksek fiyatı göstermektedir. Çubuğun en altı gün içerisindeki en

düşük fiyatı göstermektedir. Çubuğun sağında ve solunda iki çıkıntı olur. Solundaki çıkıntı açılış fiyatını gösterir. Sağındaki çıkıntı ise kapanış değerini gösterir. Çubuk uzun ise hissenin gün içerisinde çok oynak durumlarda bulunduğunu gösterir. Çubuk kısa ise daha stabil hareket ettiğini gösterir. Kapanış fiyatını gösteren yatay çıkıntı eğer çubuğun üst kısmında veya çok yakınsa, bu hisseye talebin yüksek olduğu anlamını taşır. Çubuğun alt kısmında veya yakınsa hisseye talebin olmadığını göstermektedir.

Şekil 2.6. BIST100 çubuk grafik görünümü

Munehisa Homma tarafından 1700'lü yıllarda Japonya piriç piyasasında kullanılmayan başlanan mum çubukları borsada en çok kullanılan grafik türleri arasındadır. Homma sadece mum çubuklarını kullanmamış aynı zamanda hava şartlarını dahi not alarak ticareti bilimsel olarak yönetmeye başlamıştır. Birçok matematiksel veriyi kullanarak rekolte tahmini yapmaya başlayan Homma, Japonya piriç piyasasına farklı bir boyut kazandırmış ve Japonya'nın

ekonomik olarak büyümesine katkılar sağlamıştır. Pirinç piyasasının büyümesi ile birlikte ticareti ulusal boyuta taşımış olması, ticarete birçok veriyi kullanması ve gelecek yıllar üretilecek pirinç miktarını tahmin etmesi günümüzde kullanılan vadeli işlem borsasının da doğuşuna sebep olmuştur. O zaman pirinç üreticisi köylüler, ürettikleri pirinçleri bir depoya teslim ediyor karşılığında bir makbuz alıyordu. Bu makbuz para yerine geçiyordu. Günümüzdeki karşılığı hisse senedi diyebileceğimiz bu kağıtlar, piyasada alınıp satıla biliniyordu.

Homma'nın en büyük buluşu kuşkusuz mum çubuklarıdır. Mum çubuklarında orta bir çizgi ve çizgi üzerinde kalın bir alan oluşur. Mum gövdesi hissenin kapanışına göre yeşil veya kırmızı olabilir.

Şekil 2.7. Yükselen ve alçalan mum çubukları

Gün içinde yükselişle kapanan mum çubuklarında ince çizginin alt noktası gün içerisinde inilen en düşük fiyatı gösterir. Çizginin en üstü ise gün içerisinde ulaşılan en yüksek fiyatı gösterir. Gövde kısmı yeşil

olur. Bu hissenin o gün yükseldiği anlamına gelir. Yeşil olan gövde kısmının alt noktası açılış fiyatını gösterir. Gövdenin üst noktası ise kapanış fiyatını gösterir.

Gün içerisinde düşüşle kapanan mum çubuklarında ince çizginin alt noktası gün içerisinde inilen en düşük fiyatı gösterir. Çizginin en üstü ise gün içerisinde ulaşılan en yüksek fiyatı gösterir. Gövde kısmı kırmızı renk olur. Bu hissenin o gün düşüşle kapandığı anlamına gelir. Kırmızı olan gövdenin alt noktası kapanış fiyatını gösterir. Gövdenin üst noktası ise açılış fiyatını gösterir.

Şekil 2.8. Güçlü ve güçsüz mum çubukları görünümleri

Homma günlük mum çubuklarını çizerken bazı şekillerin tekrar ettiğini görmüş ve bu şekillere isimler vermiştir. Bir veya birkaç mum çubuğunun bir araya gelmesi ile benzer şekiller ortaya çıkması ile sonraki günlere dair tahminlerde bulunmaya başlamış ve bu

formasyonlara isimler vermiştir. Örneğin dün çok düşen bir fiyat, bugün gün içinde sorgulanırcasına hareketler sergiliyordu. Buna doji yıldızı veren Homma bunu gördüğünde sonraki gün için pirinç kontratı alıyordu. Homma bunun gibi daha birçok şekillere isimler vermişti.

Mum çubukları formasyonları bazen tek bir mum çubuğundan oluşurken bazen üç bazen beş çubuktan oluşur. Bu çubukların yan yana gelmesi ile bir sonraki gün hakkında tahminlerde bulunur.

Şekil 2.9. Mum çubuklarından temel kavramlar

Engulfing, fiyatın yükselmeye başlayacağı anlamına gelmektedir. Önceki günlerde düşüş yaşayan hisse bugün aşağıdan yukarı doğru gövdesini doldurarak çıkış yapmışsa bu hisseye güçlü bir talep olduğu anlamını taşımaktadır. Satıcılardan çok alıcıların çoğunlukta olduğunu göstermektedir.

Pin Bar görüntüsünde uzun bir çizgi ve küçük altta yer alan bir gövde bulunmaktadır. Bu hisselerin satıcı ağırlıklı olduğunu göstermektedir. Doji gün içinde yukarı ve aşağı yönde sert hareketlerin olduğu ama gün sonunda açılışa yakın bir seviyede kapanış yaptığını, fiyatın

dengelemede olduğunu ve bir gün önceki fiyat hareketlerinin sorgulandığını göstermektedir.

Temel olarak bu üç kavramın birçok mum ile birleşmesi ile formasyonlar ortaya çıkmıştır. Bu formasyonlar iki grup şeklindedir. Boğa formasyonları yukarı yönlü trendin habercisidir. Ayı formasyonları ise aşağı yönlü trendin habercisidir.

2.5.3.2.1. Boğa Formasyonları

Genel kanı yükseliş trendi işaret eden formasyonlara boğa formasyonu denir. Bir veya birkaç günlük düşüş sonrası hisseye olan talep üzerine başlar. Birçok farklı versiyonları bulunmakla birlikte bunlardan bazıları piyasa genelinde bilinen ve yaygın olarak gözlemlenen formasyonlardır.

Yutan boğa bir önceki kırmızı mum çubuğu kapatan ve yeşil olan çift mumdan oluşan bir formasyondur. Son barın kapanış noktasından teyit alır. Aşağı yönlü satış noktası çubuğun gördüğü en düşük fiyat noktasıdır.

Şekil 2.10. Yutan boğa görünümü

Mum çubukları arasında en çok bilinen ve en güvenilir olanı olarak kabul edilir. Genellikle üç farklı türde görülebilir. Yeşil mumum kendisinden önce kırmızı mumu yutması şeklinde de tanımlana bilir.

Düşen trendin bitmesi anlamını da taşır. Mum gövdesi kalındır. Üst ve alt çizgilerin kısa olması ve gövdenin kalın olması önemlidir. Ne kadar kalın gövde olursa ve alt üst çizgiler ne kadar kısa olursa çalışma ihtimali de o kadar yükselir. Düşen trendler sonrası ortaya çıkması gerekir. Yatay seyreden trendlerde çalışmam ihtimali yüksektir.

BIST 100 Endeksi, 1H, BIST

Şekil 2.11. BIST100 Yutan boğa örneği

Hamile boğa Görülme ihtimali çok sık olmayan bir formasyon türüdür. Hamile bir kadın görünümünde olduğu için bu adı almış olan bu formasyonda önceki gün büyük kırmızı bir mum ve bir sonraki günde, bir önceki kırmızı mum içinde kalmış yeşil bir mumdan oluşur.

İkinci mumun kapanış fiyatı, önceki mumun gövdesinin orta noktasından yüksek olması teyit noktası olarak kabul edilir. Satış noktası ise her iki mum çubuğun en düşük fiyatlarından en düşük olan hangisi ise o nokta olarak kabul edilir. Düşen bir trendin bitiş noktasında ortaya çıkar. Teyit seviyesi önemlidir. Kendisinden önceki kırmızı muma kendisini kapattırır.

Şekil 2.12. Hamile boğa görünümü

Şekil 2.13. AYGAZ - Hamile boğa

Tepeye dönüş formasyonu diğer formasyonlardan farklı olarak hem boğa hem de ayı formasyonları arasında yer alabilir. Kural olarak farkı yoktur. Boğa formasyonlarında düşen trendin en dip noktasında oluşur. Alt ve üst çizgileri uzundur. Gövdesi kısadır. Genellikle uzun boyludur. Kırmızı veya yeşil olabilir. Bu bir anlam ifade etmez. Sonraki mum, spinning top mumum kapanış fiyatından daha yüksek kapanması ile teyit alınmış olur.

Şekil 2.14. Tepeye dönüş görünümü

Şekil 2.15. - THYAO - Tepeye dönüş

Yusufçuk Doji sık kullanılan bir doji formasyonudur. Doji formasyonları yapısı itibari ile kararsız mumlardır. Teyit olarak ancak yönü belirlenir. Gün içerisinde alıcı ve satıcı tarafların mücadelesi sonucunda yönünü belirler. Yusufçuk Dojide üst çizgi çok kısa veya hiç olmaya bilir. Kırmızı veya yeşil olanları vardır. Rengi öneli değildir. Boğa formasyonu olabilmesi için şartların olgunlaşması gerekir. Bu şartların başında düşen trend sonucu ortaya çıkmış olması gelir. Gövdenin çubuğun üst kısmında yer alması gerekmektedir. Mumun alt çizgisi uzun olmalıdır. Sonraki gün teyit mumu bugün mumunu geçmiş olması gerekir.

Şekil 2.16. GOODY - Yusufçuk doji

Şekil 2.17. Yusufçuk doji görünümü

Boğa formasyonu olan sabah yıldızı düşüş trendinin en altında yer alır. Alıcı ve satıcılar arası anlaşmazlık sonucu çıkar. Alıcıların daha güçlü olması sonucu teyit alır. Ve yükseliş trendini başlatır. Diğer formasyonlardan farklı olarak öncesinden ve sonrasında "GAP Boşluğu" adı verilen boşluklar oluşur. GAP olmak zorunda değildir. Fakat GAP olması durumunda çalışma ihtimali daha yüksek olur. Kısa boyludur. Rengi önemli değildir. Sonraki gün mumu teyit amaçlı

kullanılır. Sonraki gün mumu Morning Star mumundan daha yüksek kapatmak zorundadır.

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş., 1G, BIST

Şekil 2.18. CRFSA – Sabah yıldızı

Şekil 2.19. Sabah yıldızı görünümü

En sık rastlanan mum formasyonlarından biri doji sabah yıldızı formasyonudur. Diğer dojilerde olduğu gibi kararsızdır. Alıcı veya satıcıların baskın olması ile yönü belirlenir. Görünümü haç işareti

şeklindedir. Öncesi veya sonrasında GAP oluşumu görülebilir. Ama olmak zorunda değildir.

Şekil 2.20. EKGYO - Doji sabah yıldızı

Şekil 2.21. Doji sabah yıldızı görünümü

Çalışma ihtimali yüksek olan ve sık görülen bir formasyon olan Hammer (Çekiç) formasyonu düşen trendin en altında yer alır. Gün içinde sert satış baskısı altındadır. Fakat kapanışta günü en yüksek fiyattan kapatmaya çalışır. Mum uzun boyludur. Alt çizgisi oldukça büyüktür. Mum gövdesi yukarıda yer alır. Mumun alt çizgisi mum

gövdesinden iki kat fazla olmalıdır. Mumum üst çizgisi çok az veya hiç olmamalıdır. Sonraki günden teyit alır. Teyit mumum çekik formasyonunun kapanış fiyatından daha yüksekte olmalıdır.

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş., 1H, BIST

Şekil 2.22. ISDMR - Çekiç

Şekil 2.23. Çekiç görünümü

Ters Çekiç çok sık görülmeyen fakat çalışma ihtimali yüksek olan bir formasyondur. Uzun boylu bir mumdur. Gövdesi kısadır. Gövdenin rengi kırmızı veya yeşil olabilir. Üst çizgisi gövdesinden iki kat fazla olmalıdır. Alt çizgi ise çok kısa veya hiç olmamalıdır. Üst çizginin en az yarısından daha fazla kapanış yapan teyit mumu ile onay alır. GAP boşluğu oluşarak teyit mumu oluşabilir. Bu olumsuz değil hatta olumlu karşılanır.

Şekil 2.24. FROTO - Ters çekiş

Şekil 2.25. Ters çekiş görünümü

Terkedilmiş bebek boğa kısa boylu ve doji formasyonudur. Düşen trendin en dibinde yer alır. Mumun gövdesi çok küçüktür. Mum üzerinden GAP boşluğu vardır. Hisse yeşil kapanmalıdır.

Şekil 2.26. AFYON - Terkedilmiş bebek boğa görünümü

Şekil 2.27. Terkedilmiş bebek boğa görünümü

Çift dip mumları ikili dip formasyonuna benzer. Bu formasyon iki çeşittir. Aşağı yönlü trendin dibinde yer alan bu mumlar biri kırmızı biri yeşil olacak şekilde olabilir. Alt çizgileri aynı en düşük fiyatta olması gerekir. Veya gövdelerinin aynı en düşük fiyatta olmaları da kabul edilir. Bir sonraki mumum daha yüksekten kapatmış olması ile teyit alınır.

Şekil 2.28. AKENR - Çift dip

Şekil 2.29. Çift dip görünümü

2.5.3.2.2. Ayı Formasyonları

Genel kanı düşüş trendi işaret eden formasyonlara ayı formasyonu denir. Bir veya birkaç günlük yükseliş sonrası hisseye olan satış üzerine başlar. Birçok farklı versiyonları bulunmakla birlikte bunlardan bazıları piyasa genelinde bilinen ve yaygın olarak gözlemlenen formasyonlardır.

Yutan Ayı piyasada sıklıkla rastlanan bir ayı formasyonudur. Bu mumlar bir önceki muma göre daha büyük gövdeli olurlar. İşlem hacimleri yüksek olan mumlardan oluşur. Bir önceki mumu kapatan şekilde olması gerekmektedir. Bunların birkaç çeşidi vardır. Bir önceki mumu hem gövde büyüklüğü olarak hem de açılış ve kapanış fiyatları olarak yutan çeşitleri vardır. Kendisinden önceki mum ile gövde büyüklüğü aynı olan ama kapanış fiyatı daha aşağıda olan çeşitleri vardır. Kendisinden önceki mum ile açılış fiyatı daha yüksek ama kapanış fiyatı aynı olan çeşitleri de bulunmaktadır. Yükselen bir trend sonrası görülürler. Renkleri kırmızı olmaktadır. Kendisinden sonraki gelen mum teyit mumudur. Teyit mumu kendisinden daha aşağıda kapanması gerekmektedir.

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş., 1G, BIST

Şekil 2.30. GERSAN - Yutan ayı

Şekil 2.31. Yutan ayı görünümü

Tepeden dönüş sık karşılaşılan bir ayı formasyonudur. Genelde üst üste tavan giden hisselerden sonra görülür. Güçlü satışların görüldüğü bir formasyondur. Genelde gövdeleri kısa alt ve üst çizgileri uzundur. Mumum alt ve üst çizgileri mum gövdesinden iki kat daha uzun olurlar. Sonraki gün teyit mumudur. Teyit mumu bir önceki günden daha düşük seviyede kapatıyor olması gerekmektedir.

Şekil 2.32. IPEKE - Tepeden dönüş

Şekil 2.33. Tepeden dönüş görünümü

Hamile ayı diğer formasyonlara göre daha nadir görülen bir formasyondur. Harami, Japoncada hamile anlamına gelmektedir. Yükselen trendlerin tepesinde görülür. Küçük gövdelidir. Bu mumun gövdesi kendisinden önce gelen yeşil mumun hem açılış fiyatı hem de kapanış fiyatından daha küçüktür. Bir önceki yeşil mum bu mumu yutar.

Şekil 2.34. GSRAY - Hamile ayı

Şekil 2.35. Hamile ayı görünümü

Bir diğer ayı formasyonu olan "Mezar taşı doji" yine alıcı ve satıcıların mücadele ettiği formasyondur. Yukarı gitme çabasına rağmen satıcıların baskın geldiği bir formasyondur. Mum çok büyük olmasına rağmen gövde kısmı çok az veya hiç yoktur. Gövde mumun altında

yer alır. Teyit ihtiyacı olan bir formasyondur. Teyit mumu bu mumun en düşük fiyatından daha düşük fiyatta kapaması gerekmektedir.

Şekil 2.36. ASUZU - Mezar taşı doji

Şekil 2.37. Mezar taşı doji görünümü

Akşam yıldızı yükselen trendin tepe noktasında yer alır. GAP boşluğu bırakabilir. Gövdesi küçüktür. Öncesinde veya sonrasında GAP boşluğu olması çalışma ihtimalini de yükseltir. Rengi yeşil veya kırmızı olabilir. Teyit için bir sonraki mumum daha aşağıda kapatması gerekir.

Şekil 2.38. EGEEN - Akşam yıldızı

Şekil 2.39. Akşam yıldızı görünümü

Doji akşam yıldızı çok sık görülen bir formasyondur. Özellikleri bakımından akşam yıldızı ile aynıdır. Fakat bunda gövde hiç yoktur. Haç şeklindedir. Teyit alma sonraki gün mumunun daha aşağıda kapatması ile olur.

Şekil 2.40. ANEL - Doji akşam yıldızı

Şekil 2.41. Doji akşam yıldızı

Kayan yıldız satıcıların daha güçlü olduğu bir formasyondur. Büyük bir mum olmakla birlikte gövdesi mumun alt kısmında ve küçük olarak yer alır. Yükselen trendin üst noktasında yer alır. Rengi önemli değildir. Üst çizgi mum gövdesinden iki kat daha büyüktür. Teyit için bir sonraki mum beklenir. Bir sonraki mum daha aşağıda kapanış yaparsa düşüş trendi başlamış olur.

TURCAS PETROL A.Ş., 1G, BIST

Şekil 2.42. TURCAS - Kayan yıldız

Şekil 2.43. Kayan yıldız görünümü

Asılı adam yükselen trendin üst noktasında yer alır. Büyük bir mum olmakla birlikte gövdesi mumun üst kısmın da yer alır. Gövdesi küçüktür. Rengi önemli değildir. GAP boşluğu olursa daha güvenilir olur. Mum alt çizgisi mum gövdesinden iki kat daha uzun olmalıdır.

Şekil 2.44. BANVT - Asılı adam

Şekil 2.45. Asılı adam görünümü

Terkedilen bebek ayı diğer dojiiler gibi kararsızdır. Yönünü bir sonraki mum belirler. GAP boşluğu olması beklenir. Rengi önemli değildir. Bir sonraki mum GAP boşluğu ile daha aşağı seviyeden kapatır. Mum gövdesi hacimsiz veya hiç yoktur.

Şekil 2.46. AYGaz - Terkedilen bebek ayı

Şekil 2.47. Terkedilen bebek ayı görünümü

Çift tepe iki versiyonu bulunmaktadır. İkili tepeye benzer bir formasyondur. Çoğunlukla çalşan bir formasyondur. Mumlar sırasıyla yeşil kırmızı, üst çizgileri aynı fiyatta olan veya sırasıyla yeşil kırmızı gövdelerinin en yüksek fiyatta olanları şeklinde iki türde olabilir. Teyit için bir sonraki mumun düşüşle kapaması gerekmektedir.

Şekil 2.48. AKBANK - Çift tepe

Şekil 2.49. Çift tepe görünümü

2.6. Finansal Piyasalarda Yapay Zeka Kullanımı

Günümüzde bilgisayarlar hayatımızın vazgeçilmez araçları haline gelmiştir. Bireylerin düşünme ve işlem yapabilme kapasiteleri fiziksel olarak sınırlıdır. Fakat bilgisayarlar yorulmadan ve şikâyet etmeden çalışmaktadırlar. Ayrıca işlem gücü her geçen gün artmaktadır. İş dünyasında her geçen gün verinin önemi daha artmakta ve şirketler veri işleme ile şirketlerinin daha da gelişmesini sağlamaktadır. Her geçen gün artan büyük veri kaynakları şirketlerin en büyük varlıkları durumuna gelmiştir. Bu veriyi işlemek ve anlamlandırmak için hem

akademik alanda hem de özel sektör alanında sayısız çalışmalar mevcuttur ve her geçen gün yenileri eklenmektedir. Yapay zekâ kullanımının artması ile tasarlanan sistemler farklı desenleri, gelişmeleri fark edebilmekte bunu hizmet kalitesini arttırmaya yönelik kullanmaktadır. Bu sistemler genel olarak beş özellik taşırlar.

Bu özelliklerden birisi öğrenmedir. Binlerce geçmiş işlemleri tarayarak ve anlamlandırarak öğrenirler. Finansal alanlarda riskin yüksek olması ve kaybetmeye tahammülün az olması ile bu sistemler daha da önem kazanmıştır. Bireylerin hata yapması olasılığı daha yüksek olduğundan ve bir süre sonra öğrenmeye kapanmaları sebebi ile sistemlerin öğrenmedi daha da önemli hale gelmiştir.

Bu sistemlerin bir diğer özelliği adaptasyondur. Yapısı gereği dinamik olan iş dünyasında her an her şey değişebilir. Yeni çıkan yasalara, ekonomik durumlara veya yeni ihtiyaçlara göre sürekli yenilik gerekmektedir. Bu adaptasyon çalışanlarda zor olsa da sistemlerde daha kolaydır.

Klasik sistemlerde veri girişleri keskindir. Var veya yok, evet veya hayır şeklinde ilerler. İş dünyasında ise yöneticiler esnek davranabilir. Bazı alanları görmezden gelebilir veya önem derecesine göre kararlar verebilir. Bu esnek yapı yapay zekâ sistemlerinde de mevcuttur. Bu sistemlerin bir özelliği olan esneklik insanları taklit ederek oluşmuştur.

Yapılan her işin bir sonucu vardır. Bu sonuçlar yöneticiler tarafından değerlendirilir. Aynı şartlarda iki farklı yerde iki farklı karar ortaya çıkabilir. Bunların sebepleri tamamen o anki duruma göre değişebilir. Bir yönetici bunun sebeplerinin açıklanmasını ister. Bu tasarlanan sistemlerin açıklanabilir özellikleri mevcuttur.

Tasarlanan bu sistemlerin bir diđer özelliđi de keşif yapabilme özelliđidir. Yapay zekâ ile desteklenmiş sistemler, insanların gözünden kaçan veya fark edemediđi şeyleri keşfedebilir. Bu keşifler ile çok başka boyutlara geçilebilir.

Yapay zekâ insan beynini taklit etme ve matematiksel olarak modelleme fikri ile ortaya çıkmıştır. Bu sistemler biyolojik sinir sistemini taklit ederek girdileri işler ve bir sonuca varır (Haykır, 2009).

2.6.1. Yapay Sinir Ağları

İnsana özgü niteliklerden olan akıl yürütme, anlamlandırma, geçmiş deneyimleri de kullanarak genelleme veya sınıflandırma günümüzde yapay sinir ağlarının yaygınlaşma ise yerini bilgisayarlara bırakmıştır (Halıcı ve Üçoluk, 1993). Yapay sinir ağları ile insan beyninin çalışması taklit edilerek birçok karmaşık işlem daha hızlı çözümlenir ve yorumlanır. Özellikle daha karmaşık ve istatistik bilgisinin önemli olduđu alanlarda yapay sinir ağlarının kullanımı büyük önem arz etmektedir. Bu karmaşık ve yüksek hesap gerektiren konuların başında finans ve ekonomi gelmektedir.

İnsan beyin yapısının özelliklerinden keşfetme, öğrenme, yeni bilgiler türetebilme gibi işlevleri otomatik olarak ve yardım almadan yapan bilgisayar sistemlerine yapay sinir ağları denir (Öztemel, 2003). Daha genel bir anlatım ile yapay sinir ağları, beyin yerine kullanılmak üzere, beyin modellemesi için tasarlanan sistem denilebilir. Yapay sinir ağları katmanlardan meydana gelir ve tıpkı gerçek sinir hücreleri gibi birçok bağlantıdan meydana gelir. Beynin bilgiyi işleme yöntemi gibi öncelikle öğrenme sürecinden geçen sinir ağları sonrasında bilgiyi toplar, diđer hücrelerle arasındaki bağlantılar ve ağırlıklar bilgiyi kaydeder, genelleme yeteneđi ile

senkron çalışan işlemci gibi işlevini yerine getirir. Bu öğrenme aşamasında istenilen amaca ulaşmak için bir takım ayar diyebileceğimiz ağırlıkların yeniden hesaplanmasını içeren öğrenme algoritmalarını da barındırır.

Dışarıdan gelen bilgiler girdi olarak adlandırılır. Bu girdilerden hangisinin önem arz ettiği ve hücre üzerindeki etkisi ağırlıklar olarak tanımlanır. Toplama fonksiyonu ile hücrede birleşen net bilginin değeri belirlenir. Bu genellikle girdilerin ağırlıkları ile çarpımlarının toplamı olur. Aktivasyon fonksiyonu toplama fonksiyonunun verdiği sonucu işler ve çoğu zaman doğrusal olmayan fonksiyondur. Hücrenin modeline göre bu fonksiyon değişiklik gösterir (Öztemel, 2003).

Yapay sinir ağları alanında 1943 yılında W.McCulloch ve W.Pitts'in bir çalışması yayınlanmıştır. Neurophysiologist'te yayınlanan makalede elektrik devresi şeklinde yapay sinir ağı yapmışlardır. 1949 yılında ise Donald Hebb tarafından kitap yazılmıştır. 1950'li yıllarda bilgisayar teknolojisinin kullanılmaya başlanması ile insan düşüncesi teorik olarak modellenmeye başlanmıştır. 1956 yılında ise Dartmouth Summer bir araştırma yapmıştır. Araştırmasında yapay sinir sistemleri ile ilgili ümitlendirici sonuçlar elde edilmiştir.

Yapay sinir ağları çeşitleri olarak Tek katmanlı algılayıcılar, Basit algılayıcılar, Çok katmanlı yapılar, İleri beslemeli ağlar, Geri dönüşümlü ağlar şeklinde çeşitlendirmeler yapabiliriz. Bir ağın performansında önemli unsurların başında o ağın ağırlık değerlerinin belirlenmesinde kullanılan mimari yer alır. Ağırlık değeri demek o ağın eğitilmesi demektir. En doğru sonuçları verene kadar ağ eğitimeye devam edilir. Buna da ağın öğrenmesi denir. Ağın öğrenmesi iki grup olarak ele alınır. Öğretmenli öğrenme ve öğretmensiz öğrenme şeklinde gruplandırılır.

Öğretmenli öğrenme modeli bir ağın eğitilmesinde en yaygın olanıdır. Ağın çıktısı ile elde edilmek istenen değer karşılaştırılır. Ağırlık değerleri başta ağ tarafından rastgele atanır. Daha sonra ağ tarafından tekrar düzenlenir. Bu tekrarlar sonrasında bir sonraki tekrarda istenen değere daha yakın sonuçlar elde edilir. Ağ eğitilmeye başlanmadan önce çıktılarının, girdilerin ve eğitimin ağa verilmesi gerekir. Bu eğitim seti ağa tanımlanır. Eğitim aşaması uzun sürebilir. Eğitim aşaması istenen sonucu vermiyorsa eğitim tam olarak gerçekleşmemiş demektir. Test aşamasında verilen bilgileri ezberlememesi ve öğrendiğini göstermesi önemli bir noktadır (Anderson, McNeill, 1992).

Öğretmensiz öğrenme ise gelecekte daha önemli hale gelecek bir öğrenme modelidir. Bu model ile ağ kendi kendine öğrenebilir. Bu konuda temel akademik çalışmalar devam etmekte olup çok yaygın kullanıma sahip değildir. Bu ağlar girdilere bakarak bir düzen arayışına girer.

Günümüzde finansal alanda yapay sinir ağları yaygın olarak kullanılmaktadır. Yapay sinir ağlara çok iyi tasarlanırsa da birçok alanda %85 - %90 gibi sonuçlara ulaşmakta ve bu oran birçok alanda kabul görmemektedir. Fakat finans alanında %90 kabul edilebilir bir orandır. Finans kuruluşları müşterilerinin harcamalarına veya puanlarına bakarak kredi limitlerini bu şekilde belirleyebilirler. Borç vermede kesin sonuçlar hiçbir zaman elde edilemeyeceği için bu kabul edilebilir bir sonuçtur. Bunun dışında borsada, uluslararası para ve nakit akışında, bono fiyatlarında yapay sinir ağları kullanılır. İflas riski, borçlanmalar, ipoteğin riski, hisse senedi, endeks tahminleri gibi problemlerde yapay sinir ağları kullanılmaktadır. , American Express (Zahedi, 1993), PeatMarwick, Chase Manhattan

Bank (Marose, 1990), gibi kurumlar yapay sinir ađlarını etkili şekilde kullanan kurumlardan bazılarıdır.

Daha önce yapılmıř bazı alıřmalara gz atmak gerekirse, ana kelimelerimiz Neural, Network ve Stock ile  byk indeks olan INSPEC, ABI Inform ve Science index de yapılan arařtırmalar referans olarak nem arz etmektedir. Gemiř on yıl iinde yapılan yapay zekâ uygulamaları %25 finans alanında, %53 retim ve iřletme alanındadır (Wong, 1997). Finans alanında ise yapılan en ok alıřma hisse senedi piyasasını kapsamaktadır. Hisse senedi alanında yapılan ok sayıda algoritma ve arařtırma olmasına rađmen kesin kullanımı olan bir model henz yapılmamıřtır (Li, 1994). Buna rađmen en ok bu alanda kullanılmaya devam edilmektedir (Zahedi, 1997).

izelge 2.1. Borlanma hakkında tahmin alıřmaları

Gayrimenkul ve uzun vadeli borlanma (Collins, 1988/3)
Hisse senetleri riskleri (Marose, 1990/93)
Risk tahmini ve sigorta (Malhotra 1994)

izelge 2.2. Hisse senedi piyasası alıřmaları

Alım satım tahmini SP500 (Trippi, De Sieno, 1992)
Alım satım tahmini (Kimoto, Asakawa, Yoda ve Takeoka, 1992)
Alım satım deđiřimi ile fiyat belirleme (Kamijo ve Tanigawa, 1993)
Canlı hayvan ve eřya vadeli iřlemleri (Collard, 1991)

izelge 2.3. Getiri tahminlemesi

Hisse senedi gelir tahmini (E.Y.Li, 1994)
Vadeli İřlemler (Grundnitski , Osborn, 1993)
Senet tahmini (Schoeneburg, 1990)
Hiss senedi gelir tahmini (Wong, Long, 1995)

2.6.2. Genetik Algoritmalar

Doğal evrimden ilham alınarak tasarlanmış sistemlerdir. Temelinde ödül ceza yöntemi bulunur. Başarılı sistemler ödüllendirilir, başarısız olanlar yok edilir. Verimli bir problem çözme yetenekleri vardır. Başlangıçta bir grup ile başlar. Her seferinden daha iyisini yapacak şekilde kendini geliştirir. Her başarılı işlem sonrasında bir sonrakini kalıtım olarak aktarır. Başarısız olanlar ise değerlendirmelere katılmayarak sürekli kendini geliştirme üzerine kuruludur. Büyük veri setlerinde başarılıdır. Paralel altyapıları olması sebebi ile aramalarda başarılıdır. Yapay sinir ağlarına benzer yönleri vardır. Girdilerdeki eksiklerden etkilenmezler. Yeni keşifler yapabilir ve bunu eğitimine katabilirler. Crossover ve mutasyon operatörlerinin ayarlanması ve deneme yanılma yöntemleri dezavantaj olarak görülebilir. Bu uzun bir süreçtir. Çok fazla deneme yapılması gerekmektedir.

2.6.3. Bulanık Mantık

Bulanık mantık adından da anlaşılacağı üzere kesinlik içermez. Örneğin yaşlı veya genç kavramı kesinlik içermeyen kavramlardır. Bu tür problemlerin kullanımında bulanık mantık tercih edilir. Günümüzde birçok araç gereçte bulanık mantık bulunur. Fotoğraf makinası odaklanması bunlardan biridir. Çamaşır makinaları gibi ev aletlerinde kullanılır. Bulanık mantıkta bulanık kümeler bulunur. Mesela ucuz ve pahalı şeklinde iki küme olduğunu varsayıldığında, 99,9 TL olan ucuz kümesinde yer alırken 100TL pahalı kümesinde yer alabilir. Fakat bu günlük hayatta böyle değildir. Bulanık mantıkta bu kadar katı ayırım olmaz. Kullanımı basittir. Bulanım mantıkta insan gücü gerektirmesi ise dezavantajıdır. Birçok kural elle girilebilir. Bu da hata yapmaya sebep olabilir. Kişiye göre bilgilerin değiştirilmesi uzun ve zahmetli bir süreçtir. Ayrıca esnek değildir. Bir sistem değişikliği durumunda yeni sisteme uyum sağlaması için çok sayıda

uzmanın yeni veri girişlerine ihtiyaç duyar. Bu da pahalı ve zaman alan bir durum ortaya çıkarır.

2.6.4. Uzman Sistemler

Uzman sistemler adından anlaşılacağı gibi uzman kişilerin veri girişleri ile çalışan sistemlerdir. En eski yöntemlerden birisidir. Birçok kişinin girdiği veriler ile bir sonuç verme mekanizması vardır. En büyük avantajı kuralların açık şeffaf olmasıdır. Kuralların otomatik olmaması, yeni bir değişim sürecinde değişimin zahmet olması ise dezavantajdır. Finansal sektörde çok kullanılan sistemlerdir.

2.6.5. Hibrit Sistemler

Her sistemin başarılı olduğu veya yetersiz kaldığı durumlar olabilir. Bazen bir yapay zekâ bir konuda çok fazla işlem yapsa da karar verme süreci geldiğinde bunu bir birey yapabilir. Bu tür ihtiyaçlarda hibrit sistemler kullanılır.

2.6.6. Sistemlerin Karşılaştırılması

Goonatilake ve Treleaven'ın kitabında bu sistemleri incelemiş. Bu inceleme sonucu tablo aşağıdaki gibidir (Goonatilake S., Treleaven P., 1995,)

Çizelge 2.4. Sistemlerin karşılaştırılması

Sistem	Öğrenme	Esneklik	Adaptasyon	Açıklana bilirlik	Keşif
Yapay Sinir Ağları	5	5	5	1	2
Genetik Algoritma	5	4	4	3	5
Bulanık Mantık	1	5	1	3	1
Uzman Sistemler	1	1	1	5	1

3. YÖNTEM

3.1. Hisse Senedi Verilerinin Toplanması

Bu çalışmada üç farklı borsa endeksi incelenmiştir. Bu endeksler BIST100 (Borsa İstanbul 100 Endeksi) , N225 (Japonya Borsası) ve Nasdaq (ABD)'dir. Endekslerin geçmişe yönelik veri setleri Yahoo Finance'dan alınmıştır.

3.2. Kullanılacak Algoritmanın Tasarlanması

Makine öğrenmesinin bir alt sınıfı olan derin öğrenme, çok sayıda doğrusal olmayan katmanlara sahiptir. Bir katman çıktığı bir sonrakine aktarır. Tekrarlayan Sinir Ağları (Recurrent Neural Network RNN) bir sonraki adımı tahmin etmede kullanılan bir derin öğrenme yapısıdır. Birçok derin öğrenme yapısı bulunmaktadır. RNN'in en büyük özelliği ise geçmiş işlemleri hatırlamasıdır. RNN'i diğer yapılardan ayıran bir diğer özellik ise, diğer yapılarda bir girdi verisi diğer girdi verisinden bağımsız olurken, RNN'de bir girdi diğer tüm girdiler ile ilişkilendirilir. Eğitim sırasında bu ilişkileri hatırlarlar. 1997 yılında Hochreiter ve Schmidhuber ise RNN'in bir türü olan LSTM (Long Short Term Memory) yani Uzun-Kısa Süreli Bellek tanıtımını yaptı (S. Hochreiter and J. Schmidhuber, 1997). LSTM mimarisi 3 kapıdan oluşur. Giriş, unutmama ve çıkış şeklinde olan bu kapıların dışında blok girişi, gözetleme bağlantıları, çıkış aktivasyon fonksiyonu, sabit hata döngüleri yer alır. Çoklu işleme katmanları bir araya gelerek veriyi temsilleştirir ve soyutlaştırır. Buna derin öğrenme denir (Y. LeCun, 2015).

Bu çalışmada makine öğrenmesinin bir alt kümesi olan derin öğrenme ile borsa hisse senedi tahmini yapılması amaçlanmıştır.

Tekrarlayan Sinir Ağları (Recurrent Neural Network RNN) 'in bir türü olan LSTM (Long Short Term Memory) ile öncelikle BIST100 (Borsa İstanbul 100 Endeksi) , sonrasında ise iki farklı endeks incelenmiştir. N225 ve Nasdaq endeksleri incelenip değerlendirilmiştir. BIST100 endeksi için 1997-2023 yılları arası işlemler kullanılmıştır. Nasdaq Endeksi için 1980-2023 yılları arası, N225 Endeksi için ise 1990-2023 yılları arası işlemler kullanılmıştır.

Her üç endeks de iki model ile test edilmiş karşılaştırılmıştır.

Birinci modelde endeksin açılış, günün en yükseği, günün en düşüğü ve kapanış değerleri verileri kullanılmıştır. Üçer günlük veriler bir tabloda toplanmış dördüncü gün yükselip yükselmediğine göre etiketlenmiştir. Verilerin bir kısmı ile eğitim yapıp geri kalanı model tarafından tahmin edilmeye çalışılmıştır. Bu modelde 30 ve 20 nöronlu iki katman kullanılmış ve 500 tekrar eğitime tabi tutulmuştur.

İkinci modelimizde borsa verilerinde öncelikle bir endeksin gün sonunda kapanış değerlerine ve geçmiş yedi güne bakılarak veri setleri oluşturulmuştur. Bu veri setleri T0, T1, T2, T3, T4, T5, T6 ve T7 olarak isimlendirilmiştir. 7 günlük veride kapanış değeri dikkate alınmış ve sonraki gün hangi değeri alacağı tahmin edilmiştir. Kullanmış olduğumuz LSTM modelinde 1 giriş katmanı 4 gizli katman kullanılmıştır. Eğitim 10 tekrar şeklinde yapılmıştır. Öğrenme oranı (learning rate) 0,001 olarak ayarlanmıştır.

3.3. Verilerin İşlenmesi

Derin öğrenme çalışmalarında veri büyüklüğü önemlidir. Az veri ile doğru sonuçlar elde edilmemektedir. Bu çalışmada seçilen endekslerde işlem hacimleri dikkate alınarak seçilmiştir. Verilerin ham halleri Yahoo Finans'dan temin edilmiştir. İşlem yapılamayan günler için "null" olan satırlar temizlenmiştir.

Birinci modelde açılış, günün en yükseği, günün en düşüğü ve kapanış değerleri olan Open, High, Low, Close sütunları kullanılmış OHLC tabloları çıkarılmıştır. İkinci modelde ise gün sonu kapanış değeri (Close) kullanılmıştır. Bu sütunlar bir arada değil, her bir borsa ayrı bir teste tabi tutulmuştur. Modelimiz ile kapanış değeri tahmin edilmiştir.

Çizelge 3.1. BIST100 verisi ön izlemesi

	Date	Open	High	Low	Close	Adj Close	Volume
0	1997-12-01	2879.000000	2899.000000	2798.000000	2814.000000	2814.000000	3.154000e+06
1	1997-12-02	2814.000000	2930.000000	2814.000000	2923.000000	2923.000000	4.780400e+06
2	1997-12-03	2923.000000	2998.000000	2891.000000	2998.000000	2998.000000	5.081300e+06
3	1997-12-04	2998.000000	3053.000000	2959.000000	3053.000000	3053.000000	6.411700e+06
4	1997-12-05	3053.000000	3135.000000	2931.000000	2968.000000	2968.000000	9.300000e+03
...
6561	2023-04-24	5022.500000	5076.399902	5010.299805	5022.799805	5022.799805	1.676860e+09
6562	2023-04-25	5034.100098	5042.100098	4881.000000	4891.000000	4891.000000	2.030580e+09
6563	2023-04-26	4885.899902	4901.399902	4749.100098	4783.500000	4783.500000	1.919644e+09
6564	2023-04-27	4777.500000	4831.399902	4750.500000	4789.600098	4789.600098	1.899707e+09
6565	2023-04-28	4799.500000	4808.500000	4578.100098	4617.899902	4617.899902	1.768196e+09

3.3. Sonuçların Ölçümleri

Tahminlerin ne kadar sağlıklı olduğunu ölçümlemek modelimizin ne kadar işe yaradığının bir göstergesidir. Bunun için bazı ölçüm metodları bulunmaktadır.

Regresyon modelinde bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni ne kadar açıkladığına bakmak için determinasyon katsayısına bakmak gerekir. Bu da R^2 hatası olarak ifade edilir. 1 ve 0 arasında bir değer alır. 1'e ne kadar yakın olması daha iyi karşılanır. R^2 formülü aşağıdaki şekilde ifade edilebilir ;

$$R^2(y, \hat{y}) = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2} \quad (3.1)$$

Ortalama Mutlak Hata (Mean Absolute Error (MAE)) mutlak hata değerinin toplamını ifade eder. Formülü aşağıda gösterildiği gibidir.

$$MAE(y, \hat{y}) = \frac{1}{n_{\text{samples}}} \sum_{i=0}^{n_{\text{samples}}-1} |y_i - \hat{y}_i|. \quad (3.2)$$

Ortalama kare hatası (Mean Squared Error (MSE)) ile tahminimizin gerçekten ne kadar uzak olduğunu ölçmemiz mümkündür. En iyi regresyon modeli seçmekte yardımcı olur. Görünüşte mutlak bir sayı gibi görünse de hangi modelin daha iyi olduğunu ölçümlemede kullanılabilir. Bazen bu sayı çok yüksek olabilir. Bu da kıyaslama yapmakta zorluk sebebi olabilir. Bu gibi durumlarda kök ortalama karekök hatası (RMSE) kullanılır. Ortalama kare hatası formülü aşağıda yazıldığı gibidir.

$$MSE(y, \hat{y}) = \frac{1}{n_{\text{samples}}} \sum_{i=0}^{n_{\text{samples}}-1} (y_i - \hat{y}_i)^2. \quad (3.3)$$

Hata değerlerinin birim değerleri farklıysa ortalama mutlak yüzde hata (mean absolute percentage error - MAPE) olarak bilinen istatistik kullanılır. Farklı birim değerler kullanılan modellerde

karşılaştırma yapılırken karşılaşılan dezavantajlar bu istatistik ile ayıklana bilir. Yüzde değer vermesi kullanımını kolaylaştırmaktadır. Ayrıca literatürler araştırmalarında karşımıza en sık çıkan ölçüm metodlarının başında gelmektedir. Ortalama mutlak yüzde hata %10 altında çıkması modelin yüksek başarıya sahip olduğu anlamına gelmektedir. %10 ile %20 arası iyi olarak görülmekte, %20 ile %50 arası çıkan sonuçlar kabul edilebilir olarak görülmektedir. %50 üzerinde olan sonuçlar ise yetersiz eksik olarak görülmektedir. Formülü aşağıda gösterildiği gibidir.

$$\text{MAPE}(y, \hat{y}) = \frac{1}{n_{\text{samples}}} \sum_{i=0}^{n_{\text{samples}}-1} \frac{|y_i - \hat{y}_i|}{\max(\epsilon, |y_i|)} \quad (3.4)$$

Açıklanan varyans (explained variance score) modelimizin yapmış olduğu tahmin ile gerçek değer arasındaki ilişkiyi bize açıklamaya yarar. Regresyon analizinde mutlaka ölçülmesi gereken bir değerdir. Başarılı bir modelde %60 üzerinde bir değer çıkması beklenmektedir. Formül gösterimi aşağıdaki gibidir.

$$\text{explained_variance}(y, \hat{y}) = 1 - \frac{\text{Var}\{y - \hat{y}\}}{\text{Var}\{y\}} \quad (3.5)$$

4. BULGULAR

Modelimiz her çalıştırılmasında test ve doğrulama verilerini rastgele seçmektedir. Hiçbir veri değiştirilmese ve modele hiçbir şekilde müdahale edilmese bile her baştan başlamada birbirine yakın fakat birbirinden farklı sonuçlar elde edilmektedir.

Birinci modelimizde her üç endeks içinde aynı işlemler yapılmıştır. OHLC verileri ile oluşturulan üç günlük veriler modele gönderilmiş ve dördüncü gün endeksin yukarı mı aşağı mı gideceği tahmin edilmiştir.

Şekil 4.1. Endekslerde model kayıp-doğrulama grafikleri

Çizelge 4.1. Bulunan formasyon sayıları ve oranları

BIST100		Nikkei 225		Nasdaq	
Boğa	Ayı	Boğa	Ayı	Boğa	Ayı
3179	3161	3987	4190	5246	5674
Adet	Adet	Adet	Adet	Adet	Adet
%50.14	%49.86	%48.76	%51.24	%48.04	%51.96

BIST100 endeksinde 6340 günlük veri işlenmiş test doğruluğu 0.520 olarak ölçülmüştür. Nikkei 225 endeksinde 8177 günlük veri işlenmiştir test doğruluğu 0.495 olarak ölçülmüştür. Nasdaq endeksinde 10924 günlük veri işlenmiş test doğruluğu 0.583 olarak ölçülmüştür.

İkinci modelimizde ise ;

Ham verilerden kapanış ve tarih sütunları alınarak yeni bir tablo oluşturulmuştur. Bu oluşturulan tablodan o an bakılan gün ve öncesi 7 günün değeri alınarak yeni tablo daha oluşturulmuş ve veriler bu tabloya aktarılmıştır.

Çizelge 4.2. Bist100 kapanış değerleri T0 – T7 aralığı

	Close	Close(t-1)	Close(t-2)	Close(t-3)	Close(t-4)	Close(t-5)	Close(t-6)	Close(t-7)
Date								
1997-12-10	2940.000000	2925.000000	2857.000000	2968.000000	3053.000000	2998.000000	2923.000000	2814.000000
1997-12-11	2867.000000	2940.000000	2925.000000	2857.000000	2968.000000	3053.000000	2998.000000	2923.000000
1997-12-12	2843.000000	2867.000000	2940.000000	2925.000000	2857.000000	2968.000000	3053.000000	2998.000000
1997-12-15	2970.000000	2843.000000	2867.000000	2940.000000	2925.000000	2857.000000	2968.000000	3053.000000
1997-12-16	2953.000000	2970.000000	2843.000000	2867.000000	2940.000000	2925.000000	2857.000000	2968.000000
...
2023-04-24	5022.799805	5012.299805	5061.200195	5018.700195	5059.399902	5092.899902	5135.600098	5146.100098
2023-04-25	4891.000000	5022.799805	5012.299805	5061.200195	5018.700195	5059.399902	5092.899902	5135.600098
2023-04-26	4783.500000	4891.000000	5022.799805	5012.299805	5061.200195	5018.700195	5059.399902	5092.899902
2023-04-27	4789.600098	4783.500000	4891.000000	5022.799805	5012.299805	5061.200195	5018.700195	5059.399902
2023-04-28	4617.899902	4789.600098	4783.500000	4891.000000	5022.799805	5012.299805	5061.200195	5018.700195

Şekil 4.2. Bist100 kapanış değeri grafiği

Çizelge 4.3. Bist100 Eğitim sonuçları

Epoch	Batch 100	Batch 200	Batch 300	Val Loss
1	0.735	0.494	0.201	0.127
2	0.042	0.021	0.014	0.006
3	0.007	0.004	0.007	0.001
4	0.005	0.004	0.002	0.000
5	0.002	0.005	0.002	0.000
6	0.002	0.002	0.002	0.000
7	0.003	0.002	0.001	0.000
8	0.001	0.002	0.001	0.000
9	0.003	0.001	0.001	0.000
10	0.001	0.004	0.000	0.000

Modelimiz 10 tekrar şeklinde eğitilmiştir. Yeni oluşturulan veri setinde ardışık 7 günlük kapanış değerleri bir satıra yazılarak 1X8 matriks şeklinde modele veri girişi yapılmıştır. Eğitim sonuçları tabloda görüldüğü gibidir.

Tahmin edilen ve gerçek değerleri grafiksel gösterim ile aşağıdaki gibi görülmektedir. Grafikte aşağı doğru sert düşüş gibi görünen düz çizgi BİST100'e mahmus bir durumdur. BİST100'de 27.04.2020 tarihinde iki 0 silinmiştir. Bu çalışmayı olumsuz etkilemediği için data düzeltme ihtiyacı doğmamıştır.

Şekil 4.3. Bist100 gerçek ve tahmin grafiği

Eğitim ve test çalışmaları sonrasında modelimiz tahmin kısmını tamamlamıştır. Tahmin edilen bölüm yapılan çalışmalarda kullandığımız data büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir. Son 300 gün veya son 600 gün arasında değişmektedir.

Şekil 4.4. Bist100 son 300 gün gerçek ve tahmin grafiği

Çizelge 4.4. Bist100 sonuç ölçüm değerleri

R ² Score	MAE	MSLE	MAPE	Score
0.79	501	0.027	15.88	%91
0.95	207	0.005	6.48	%96
0.76	530	0.032	17.10	%96

Doğrulama ölçümleri sonucu elde edilen sonuçlar tabloda belirtilmiştir. Regresyon analizi grafikleri aşağıdaki gibidir.

Şekil 4.5. Bist100 artık grafiği

Tahmin grafiği ve artık grafiklerinden de görüleceği üzere tahmin değerleri gerçek değerlerin üzerinde çıkmıştır.

Şekil 4.6. Bist100 regresyon grafiği

İkinci endeksimiz N225 için ham verilerden kapanış ve tarih sütunları alınarak yeni bir tablo oluşturulmuştur. Bu oluşturulan tablodan o an bakılan gün ve öncesi 7 günün değeri alınarak yeni tablo daha oluşturulmuş ve veriler bu tabloya aktarılmıştır. Bu işlem sonucunda oluşan yeni tablonun görünümü şu şekildedir.

Çizelge 4.5. N255 kapanış değerleri T0 – T7 aralığı

Date	Close	Close(t-1)	Close(t-2)	Close(t-3)	Close(t-4)	Close(t-5)	Close(t-6)	Close(t-7)
1990-01-25	36969.109375	36778.980469	37378.019531	37257.011719	36836.539063	36729.460938	36821.140625	36850.359375
1990-01-26	36874.070313	36969.109375	36778.980469	37378.019531	37257.011719	36836.539063	36729.460938	36821.140625
1990-01-29	37173.699219	36874.070313	36969.109375	36778.980469	37378.019531	37257.011719	36836.539063	36729.460938
1990-01-30	37215.671875	37173.699219	36874.070313	36969.109375	36778.980469	37378.019531	37257.011719	36836.539063
1990-01-31	37188.949219	37215.671875	37173.699219	36874.070313	36969.109375	36778.980469	37378.019531	37257.011719
...
2023-04-24	28593.519531	28564.369141	28657.570313	28606.759766	28658.830078	28514.779297	28493.470703	28156.970703
2023-04-25	28620.070313	28593.519531	28564.369141	28657.570313	28606.759766	28658.830078	28514.779297	28493.470703
2023-04-26	28416.470703	28620.070313	28593.519531	28564.369141	28657.570313	28606.759766	28658.830078	28514.779297
2023-04-27	28457.679688	28416.470703	28620.070313	28593.519531	28564.369141	28657.570313	28606.759766	28658.830078
2023-04-28	28856.439453	28457.679688	28416.470703	28620.070313	28593.519531	28564.369141	28657.570313	28606.759766

Şekil 4.7. N225 kapanış değerleri grafiği

Modelimiz 10 tekrar şeklinde eğitilmiştir. Yeni oluşturulan veri setinde ardışık 7 günlük kapanış değerleri bir satıra yazılarak 1X8 matris şeklinde modele veri girişi yapılmıştır. Eğitim sonuçları aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir.

Çizelge 4.6. N225 eğitim sonuçları

Epoch	Batch 100	Batch 200	Batch 300	Val Loss
1	0.809	0.279	0.093	0.042
2	0.013	0.005	0.004	0.004
3	0.003	0.003	0.002	0.002
4	0.002	0.002	0.001	0.001
5	0.001	0.001	0.001	0.002
6	0.001	0.001	0.001	0.002
7	0.001	0.001	0.001	0.002
8	0.001	0.001	0.001	0.002
9	0.001	0.001	0.001	0.002
10	0.001	0.001	0.001	0.002

Şekil 4.8. N225 gerçek ve tahmin grafiği

Eđitim ve test alıřmaları sonrasında modelimiz tahmin kısmını tamamlamıřtır. Tahmin edilen blm yapılan alıřmalarda kullandıđımız data byklđne gre deđiřiklik gstere bilir. Son 300 gn veya son 600 gn arasında deđiřmektedir.

řekil 4.9. N225 son 350 gn gerek ve tahmin grafiđi

izelge 4.7. N225 sonu lm deđeri

R2 Score	MAE	MSLE	MAPE	Score
0.79	270	0.002	1.16	%78
0.81	288	0.001	1.06	%81
0.78	279	0.002	1.17	%80

Son olarak Nasdaq endeksi iin ham verilerden kapanıř ve tarih stnları alınarak yeni bir tablo oluřturulmuřtur. Bu oluřturulan tablodan o an bakılan gn ve ncesi 7 gnn deđeri alınarak yeni tablo daha oluřturuluř ve veriler bu tabloya aktarılmıřtır. Bu iřlem sonucunda oluřan yeni tablonun grnm řu řekildedir.

Çizelge 4.8. Nasdaq kapanış değerleri T0 – T7 aralığı

Date	Close	Close(t-1)	Close(t-2)	Close(t-3)	Close(t-4)	Close(t-5)	Close(t-6)	Close(t-7)
1980-01-11	153.869995	153.119995	151.600006	150.679993	148.619995	148.020004	145.970001	148.169998
1980-01-14	154.399994	153.869995	153.119995	151.600006	150.679993	148.619995	148.020004	145.970001
1980-01-15	154.960007	154.399994	153.869995	153.119995	151.600006	150.679993	148.619995	148.020004
1980-01-16	155.990005	154.960007	154.399994	153.869995	153.119995	151.600006	150.679993	148.619995
1980-01-17	155.809998	155.990005	154.960007	154.399994	153.869995	153.119995	151.600006	150.679993
...
2023-04-24	12037.200195	12072.459961	12059.559570	12157.230469	12153.410156	12157.719727	12123.469727	12166.269531
2023-04-25	11799.160156	12037.200195	12072.459961	12059.559570	12157.230469	12153.410156	12157.719727	12123.469727
2023-04-26	11854.349609	11799.160156	12037.200195	12072.459961	12059.559570	12157.230469	12153.410156	12157.719727
2023-04-27	12142.240234	11854.349609	11799.160156	12037.200195	12072.459961	12059.559570	12157.230469	12153.410156
2023-04-28	12226.580078	12142.240234	11854.349609	11799.160156	12037.200195	12072.459961	12059.559570	12157.230469

Şekil 4.10. Nasdaq kapanış değerleri grafiği

Modelimiz 10 tekrar şeklinde eğitilmiştir. Yeni oluşturulan veri setinde ardışık 7 günlük kapanış değerleri bir satıra yazılarak 1X8 matriks şeklinde modele veri girişi yapılmıştır. Eğitim sonuçları aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir.

Çizelge 4.9. Nasdaq eğitim sonuçları

Epoch	Batch 100	Batch 200	Batch 300	Val Loss
1	0.918	0.363	0.083	0.164
2	0.001	0.001	0.001	0.132
3	0.001	0.001	0.001	0.100
4	0.001	0.000	0.001	0.064
5	0.000	0.000	0.000	0.039
6	0.000	0.000	0.000	0.025
7	0.000	0.000	0.000	0.017
8	0.000	0.000	0.000	0.012
9	0.000	0.000	0.000	0.009
10	0.000	0.000	0.000	0.007

Şekil 4.11. Nasdaq gerçek ve tahmin grafiği

Şekil 4.12. Nasdaq son 600 gün gerçek ve tahmin grafiği

Çizelge 4.10. Nasdaq sonuç ölçüm değerleri

R2 Score	MAE	MSLE	MAPE	Score
0.91	382	0.001	2.81	%96
0.93	260	0.0008	2.34	%94
0.90	308	0.001	2.88	%91

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

İlk modelimizde BIST100 ile Nikkei 225 endeksi nispeten birbirine daha benzer endekslerdir. Sonuçları da birbirine yakın çıkmıştır. Nasdaq endeksinin günlük işlem hacmi çok yüksek olması ve daha fazla geçmiş veri olması başarı oranını arttırmaktadır. BIST100 ve Nikkei 225 endeksleri ise daha sığ olmaları ayrıca ülkenin daha konjonktürel olmaları Nasdaq endeksinde elde edilen değer altında çıkmasına sebep olarak görülebilir. İlk modelde başağı oranı %60 altında kalmış ve tatmin edici olarak görülmemiştir.

İkinci modelde ilk modelden bağımsız ve farklı bir tasarımla çalışma yapılmıştır. BIST100 endeksinde 6340 günlük veri işlenmiş test doğruluğu en düşük %91 en yüksek %96 olarak ölçülmüştür. Nikkei225 endeksinde 8177 günlük veri işlenmiştir test doğruluğu en düşük %78 en yüksek %89 olarak ölçülmüştür. Nasdaq endeksinde 10924 günlük veri işlenmiş test doğruluğu %96 olarak ölçülmüştür. Bist100 ve Nasdaq endekslerinde %90 üzeri bir başarı elde edilmiş, N225 endeksinde de %78 ve üzeri başarılar elde edilmiştir. Bu oranlar finansal piyasalarda kabul edilebilir oranlardır. N225 endeksinin düşük çıkması grafiklerinde de görüleceği üzere uzun bir süreç içerisinde borsa verilerinin istikrarsız bir şekilde dalgalanmalarından kaynaklı olabilir. Daha başarılı sonuçların elde edildiği Bist100 ve Nasdaq endekslerinde ise lineer bir yükseliş bariz şekilde grafiklerden görülmektedir. Başarı oranlarının %90 üzerinde çıkmasının sebebi bu istikrarlı yükselişten dolayı olabilir.

5.1. Bulguların Değerlendirilmesi

Bir endeksi etkileyen yüzlerce dış sebep olabilir. En temel olan iki sebep işlem hacmi ve ülkenin yapısıdır. Bu iki sebep ülke borsalarını etkilemektedir. Bu çalışma daha da kapsamlı hale getirilmek

istenirse yapay sinir ađına bir de işlem hacmi girdi olarak eklenip yeni bir model geliştirilebilir. Ülkede önemli gündem olan günlerin işlem verileri veri setinden silinebilir. Böylece daha başarılı sonuçlar elde edilebilir.

Model kayıp grafiklerinde bu durum çok daha net anlaşılmaktadır. Finansal piyasaların en çok etkilendiđi durumlardan biri ülke istikrarıdır. Bunun yanında enflasyon gibi pandemi gibi durumlar da finansal piyasaları etkiler. Burada ülkenin ekonomik olarak gücü önemini göstermektedir.

NASDAQ Amerika borsası ekonomik olarak en güçlü ülkenin borsasıdır. Aynı zamanda işlem hacmi de çok yüksektir. İşlem hacmi yüksek olan piyasalarda manipülatif hareketler, spekülatif hareketler yapmak çok zordur. Bu durum da endekslerde tutarsızlıkları azaltır.

5.2. Genel Sonuç

Finans yatırımları her ne kadar matematiksel görünse de insan duyguları ile doğrudan ilişkilidir. Duygular devreye girdiđi zaman her insanın beklentisi de deđişir. Bu beklentileri %100 tatmin etmek olanaksızdır. Piyasa fiyatlarını belirleyenler insanlardır. Her insanın beklentisi, piyasa şartları, eğitimleri gibi durumlar deđişkendir. Bu gerçekler ile düşünöldüđü zaman her kesimi tatmin edecek bir modelin varlıđı mümkün olmamaktadır.

Bu modellerde %100'lük bir başarı beklemektense optimizasyonu en fazla verim alınacak şekilde kabul etmek daha doğru bir strateji olacaktır. Ayrıca teknik analiz tek başına yeterli gelmeyecektir. Bunun temel analiz ile de desteklenmesi gerekmektedir. Her iki analiz türünün birlikte kullanılması başarı oranını arttıracaktır.

5.3. Geliştirmeye Yönelik düşünceler

Bu çalışmada yapay sinir ağıları kullanılarak test yapılmıştır. Çalışmada bahsedilen ortalamalar da teknik analizin bir parçasıdır. Birçok yatırımcı üssel ortalamaları tahmin yapmada kullanır. Yapılan bu yapay sinir ağıları modellerine ortalamalar da eklenerek denemeler yapılabilir. Finansal yatırımlarda hız ve anlık veriler çok önemlidir. Anlık analiz yapılması için kullanılan sistemler ona göre tasarlanması gerekmektedir. Bunun dışında yapay sinir ağıları ile genetik algoritmalar da kullanılarak birbirini doğrulama rolü üstlenebilirler.

Finansal yatırımlarda risk paylaşırma önemli bir noktadır. Bu sebepten ötürü tüm yatırımı tek bir hisseye yatırmak yerine birden fazla hisselerle bölünebilir. Ayrıca hisse dışında emitalarda veya yatırım araçlarında da bu testler uygulanarak sonuçlarına göre risk bölümü yapılabilir.

KAYNAKLAR

- Anderson, D., McNeill, G., 1992. Artificial Neural Networks Technology, A DACS State-of-the- Art Report, Contact Number F30602-89-C-0082, New York.
- Anon, 2006, Analiz Yöntemleri, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi Notları, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kurumları Birliği (TSPAKB)
- Chenoweth, T., Obradovic, Z., 1996. A Multi-Component Nonlinear Prediction System for the S&P 500 Index, Neurocomputing, 10, 275-290.
- Collard, J. E. 1991. A B-P ANN Commodity Trader, Advances in Neural Information Processing System, vol. 3, R. P. Lippmann, J. E. Moody, and D. S. Touretzky, ed., Morgan Kaufmann, San Mateo, CA.
- Dinç, A., 2006, Sermaye Piyasası Analizleri: Teknik Analiz, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı.
- Donaldson, R.G., Kamstra, M., 1997. Forecast Combining with Neural Networks, Journal of Forecasting, 15, 49-61.
- Goonatilake S., Treleaven P., 1995, Intelligent Systems for Finance and Business, John Wiley & Sons, West Sussex, England, 0-471-94404-1
- Grudnitzky, G., Osburn, L., 1993. Forecasting S&P and Gold Futures Prises: An Application of Neural Networks, Journal of Futures Markets, 13, 6, 631-643.
- Halıcı, U., Üçoluk, G., 1993. Toplumsal, Felsefi ve Hukuksal Boyutları ile Yapay Zekâ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
- Kamijo, K. Tanigawa, T. 1993. Stock Price Pattern Recognition: A Recurrent Neural Network Approach. Neural Networks in Finance and Investing, Trippi, R.R. et al. (eds.), 357-370.
- Kirkpatrick, C.D. Dahlquist, J.R., 2007. Technical Analysis, The Complete Resource for Financial Market Technicians, Financial Times Press, New Jersey, USA, 0-13-153113-1

- Kimoto, T., Asakawa, K., Yoda, M., Takeoka, M., 1990. Stock Market Prediction System With Modular Neural Networks, in Trippi, Turban, 497-510.
- Kohara, K., Ishikawa, T., Fukuhara, Y., Nakamura, Y., 1997. Stock Price Prediction Using Prior Knowledge and Neural Networks, Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management, 6, 11-12.
- Kryzanowski, L., Galler, M., Wright, D.W., 1993. Using Artificial Networks to Pick Stocks, Financial Analyst's Journal, 21-27.
- Li, E.Y., 1994. Artificial Neural Networks and Their Business Applications, Information & Management, 27, 303-313.
- Marose, R. A.: 1990, 'A Financial Neural Network Application'. AI Expert May, 50-53.
- Öztemel, E. 2003, Yapay Sinir Ağları, Papatya Yayıncılık, İstanbul.
- Refenes, A.N., Zapranis, A., Francis, G., 1994. Stock Performance Modeling Using Neural Networks: A Comparative Study with Regression Models, Neural Networks, 7, 2, 375-388.
- Refenes, A.N., Barr, D.S., Mani, G., 1997. Using Neural Nets to Manage Investments, AI Expert, 16-21.
- Saad, E.W., Prokhorov, D.V., Wunsch, D.C, 1998. Comparative Study of Stock Trend Prediction Using Time Delay, Recurrent and Probabilistic Neural Networks, IEEE Transactions on Neural Networks, 9, 1456-1470.
- Schoeneburg, E., Stock Price Prediction Using Neural Networks: A Project Report, Neurocomputing, 2, 17-27.
- Swales, G.S.Jr., Yoon, Y., 1992. Applying Artificial Neural Networks to Investment Analysis, Financial Analyst s Journal, September-October, 78-80.
- Trading View, 2023. Erişim Tarihi: 01.05.2023, <https://tr.tradingview.com/>
- Trippi, R.R., DeSieno, D., 1992. Trading Equity Index Futures With a Neural Network, The Journal of Portfolio Management, 27-33.

Wong, B.K., Bodnovich, T.A., Selvi, Y., 1998. Neural Network Applications in Business: A Review and Analysis of the literature (1988-95), *Decision Support Systems*, 19, 301-320.

Yahoo Finance, 2023. Erişim Tarihi: 01.05.2023, <https://finance.yahoo.com/>

Yoon, Y., Guimaraes, T., Swales, G., 1994. Integrating Artificial Neural Networks With Rule-Based Expert Systems, *Decision Support Systems*, 11, 497-507.

Yoon, Y., Swales, G., 1996. Predicting Stock Price Performance: A NN Approach, in Trippi, R.R., Turban, E., *Neural Networks in Finance and Investing*, Irwin Professional Publishing, 483-495.

Zahedi, F., 1993. *Intelligent Systems for Business, Expert Systems With Neural Networks*, Wodsworth Publishing Inc.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : İbrahim TUNA

Eğitim Durumu

Lise : 19 Mayıs Lisesi, Gaziantep 1998

Ön Lisans : Afyon Kocatepe Üniv, Bil.Prog., 2013

Ön Lisans : Anadolu Üniv., Elektrik Üretim Dağıtım, 2013

Lisans : Anadolu Üniv., Yönetim Bilişim Sistemleri 2020

Lisans : İstanbul Üniv., Felsefe (Devam Ediyor)

Yüksek Lisans : İstanbul Ticaret Üniversitesi,
Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği
Anabilim Dalı

Yayınları

Tuna, İ., Kasapbaşı, M.C., 2023. Borsa Verilerinin Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Tahmin Edilmesi. 9. Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Kongresi, 29-30 Nisan, İstanbul.